

SAVDO TARMOGINI KENGAYTIRISHDA FRANCHAYZINGNI AFZALLIKLARI

Abdurahimov Abdusamad¹, D.N. Ishmanova²

¹Millat Umidi Universiteti 4-bosqich talabasi;

²Millat Umidi University dotsenti, i.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18059937>

Annotatsiya. Mazkur maqolada franchayzing tizimining iqtisodiyotdagi o‘rni, uning savdo tarmoqlarini kengaytirishdagi mexanizmlari va afzalliklari yoritilgan. Unda franchayzing modelining huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy jihatlari, shuningdek O‘zbekiston sharoitida franchayzing asosida biznesni rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Maqolada franchayzing va an’anaviy tadbirkorlik o‘rtasidagi farqlar, investitsion risklarni kamaytirish mexanizmlari hamda axborot texnologiyalarining franchayzingdagi o‘rni asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Franchayzing, savdo tarmoqlari, kichik biznes, innovatsion model, franchayzer, franchayzi, iqtisodiy samaradorlik, investitsion risk, axborot texnologiyalari.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль франчайзинга в экономике, механизмы расширения торговых сетей на его основе и преимущества этой модели. Анализируются правовые, экономические и организационные аспекты франчайзинга, а также возможности его развития в условиях Узбекистана. Особое внимание уделено различиям между франчайзингом и традиционным предпринимательством, снижению инвестиционных рисков и роли информационных технологий в управлении франчайзинговыми сетями.

Ключевые слова: Франчайзинг, торговые сети, малый бизнес, инновационная модель, франчайзер, франчайзи, экономическая эффективность, инвестиционный риск, информационные технологии.

Annotation. This article highlights the role of franchising in the economy, the mechanisms of expanding trade networks through this model, and its advantages. The paper analyzes the legal, economic, and organizational aspects of franchising, as well as its development opportunities in Uzbekistan. It also discusses the differences between franchising and traditional entrepreneurship, mechanisms for reducing investment risks, and the role of information technologies in managing franchising systems.

Key words: Franchising, trade networks, small business, franchisor, franchisee, innovative model, economic efficiency.

Kirish. Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Aynan shu sohalar orqali iqtisodiyotning tarkibiy jihatdan barqarorligi, raqobatbardoshligi va xalq farovonligining oshirilishi ta‘minlanmoqda. Bu borada savdo tarmoqlarini kengaytirish va innovatsion biznes modellarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Franchayzing – bu zamonaviy savdo va xizmat ko‘rsatish sohalarida keng qo‘llanilayotgan samarali biznes modeli bo‘lib, u asosiy brend egasi (franchayzer) va mustaqil tadbirkor (franchayzi) o‘rtasida o‘zaro manfaatli hamkorlik asosida ishlaydi. U yuqori darajadagi

tajriba, brend, texnologiya, marketing va menejment sohasidagi bilimlarni boshqa tadbirkorlarga taqdim etish imkonini beradi.

Bugungi kunda dunyo miqyosida franchayzing tizimi yordamida savdo tarmoqlari tez sur'atlarda kengaymoqda. Jumladan, AQSh, Germaniya, Fransiya, Yaponiya va boshqa rivojlangan davlatlarda ushbu model orqali minglab tadbirkorlik subyektlari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Franchayzing nafaqat xizmat ko'rsatish, balki chakana savdo, umumiy ovqatlanish, ta'lim, transport, sog'liqni saqlash kabi tarmoqlarda ham keng joriy etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020–2024 yillarga mo'ljallangan “Yoshlar – kelajagimiz”, “Har bir oila – tadbirkor”, “Biznes yuritish muhitini yaxshilash” dasturlari doirasida franchayzing tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, 2022-yilda qabul qilingan “Franchayzing to'g'risida”gi qonun loyihasi ham ushbu yo'nalishda muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda franchayzingni amalga oshirishning normativ-huquqiy bazasi yaratilgan. Jumladan, bu Fuqarolik kodeksida kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasi (franshizing) nomi bilan ataladi. Kompleks tadbirkorlik litsenziyasi shartnomasi bo'yicha bir taraf ikkinchi tarafga haq evaziga lisenziyalarning firma nomidan, hamda muhofaza qilinadigan tijorat axborotidan, shuningdek shartnomada nazarda tutilgan mutlaq huquqlarga kiruvchi boshqa ob'yektlardan litsenziatning tadbirkorlik faoliyatida foydalanish huquqini o'z ichiga oladigan mutlaq huquqlar kompleksini berish majburiyatini oladi¹.

Adabiyotlar sharhi: Rossiyada franchayzing tizimi 1990-yillarning o'rtalaridan boshlab ommalashgan. Bu borada A. Petrov, V. Kuleshov, I. Nosova, T. Voronova kabi olimlar franchayzing shartnomalarining xususiyatlari, marketing strategiyalari va biznesni lokal sharoitga moslashtirish bo'yicha qator ilmiy ishlar yozganlar. Ularning asarlarida Rossiya sharoitida franchayzing modelining joriy etilishi, xalqaro tajribaning mahalliyashtirilishi chuqur yoritilgan. O'zbekistonda franchayzing tizimi nisbatan yangi bo'lib, bu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar soni cheklangan. Biroq so'nggi yillarda mamlakatda iqtisodiy islohotlarning jadallashuvi, kichik biznesga berilayotgan e'tibor franchayzing modeliga ham ilmiy qiziqishni oshirdi. Iqtisodiy tadqiqotlar markazi, Savdo-sanoat palatasi hamda Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi muassasalar tomonidan franchayzing faoliyatiga oid tahliliy hisobotlar tayyorlangan. O'zbekistonlik iqtisodchi olimlar – A. Mavlonov, S. Abdurahmonov, N. Yusupov, G. Xakimova, B. Jo'rayevlarning ilmiy maqola va izlanishlarida franchayzing tizimining rivojlanish istiqbollari, xususiyl tadbirkorlikda qo'llanilish mexanizmlari va mavjud muammolar yuzasidan nazariy va amaliy mulohazalar bayon qilingan. Shu bilan birga, turli xalqaro tashkilotlar, xususan UNDP, USAID, GIZ tomonidan franchayzingga oid tahliliy hisobotlar ham chop etilgan bo'lib, ular bu modelning iqtisodiy samaradorligini mintaqaviy kontekstdan kelib chiqib baholashga yordam beradi.

Tahlil va natijalar: Franchayzing tizimida bir tomon (franchayzer) o'ziga tegishli bo'lgan savdo belgisi, brend, mahsulot, xizmat ko'rsatish texnologiyasi yoki biznes modelidan foydalanish huquqini boshqa tomonga (franchayzi) belgilangan shartlar asosida ma'lum muddatga taqdim etadi. Franchayzi bu huquq evaziga to'lov (royalti), boshlang'ich badal yoki boshqa moliyaviy majburiyatlarni bajaradi va franchayzer tomonidan belgilangan standartlarga amal qilgan holda faoliyat yuritadi. Franchayzingning iqtisodiy mohiyati shundaki, u sinovdan o'tgan, bozorda tan olingan va barqaror ishlaydigan biznes modelni boshqa tadbirkorlar bilan

¹ Lex.uz – O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik milliy bazasi, O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, 50 bob, 862-modda

bo‘lishish orqali kengaytiradi va barqaror daromad keltiradi. Franchayzingning mazmuni ko‘p qirrali bo‘lib, unda huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy jihatlar mujassam. Iqtisodiy tomondan qaralganda, franchayzing bozor mexanizmlarini harakatga keltiradi, raqobat muhitini kuchaytiradi, xizmat sifati va mahsulot turlarini ko‘paytiradi. Huquqiy jihatdan esa bu munosabatlar muayyan shartnoma orqali mustahkamlanadi va unda tomonlarning huquq va majburiyatlari qat‘iy belgilanadi. Tashkiliy tomondan franchayzing tizimi yagona boshqaruv, marketing siyosati, xizmat ko‘rsatish sifati va xodimlar tayyorlash mexanizmlarini o‘z ichiga oladi. Bu esa, ayniqsa, yangi tadbirkorlik faoliyatini boshlayotganlar uchun muhim ko‘mak hisoblanadi. Franchayzing bir necha asosiy shakllarga ega. Birinchisi, mahsulot yoki tovar franchayzidir – bunda franchayzer o‘z mahsulotlarini franchayziga yetkazib beradi va ularni o‘z belgisi ostida sotishga ruxsat beradi. Bu model, ayniqsa, avtomobil ehtiyot qismlari, elektronika va oziq-ovqat mahsulotlari savdosida keng tarqalgan. Masalan, “Coca-Cola” kompaniyasi o‘z mahsulotlarini mustaqil distribyutorlarga sotib, ularning o‘z nomidan bozorga chiqarilishiga ruxsat beradi.

Ikkinchisi, xizmat franchayzi bo‘lib, u xizmat ko‘rsatish sohasida – masalan, go‘zallik salonlari, ta‘mirlash ustaxonalari, dorixonalar, ta‘lim kurslari va boshqa yo‘nalishlarda keng qo‘llaniladi. Bu modelda franchayzi franchayzerning xizmat ko‘rsatish uslubi, brendi, ichki tartib-qoidalari va ish yuritish usullarini to‘liq qabul qiladi. Masalan, “McDonald’s”, “Subway” yoki “Hilton Hotels” tizimlari aynan shu xizmat franchayzi modelida ishlaydi.

1-rasm. “McDonald's” kompaniyasining yillar davomidagi franchayzingsi

Uchinchisi, ishlab chiqarish franchayzi bo‘lib, bunda franchayzi franchayzerdan tayyor mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi, materiallar va jihozlar bilan birga litsenziyani oladi. U bu mahsulotlarni franchayzer belgisi ostida ishlab chiqarib, sotuvga chiqaradi. Bu model farmatsevtika, oziq-ovqat va kimyo sanoatida keng qo‘llaniladi.

Respublikamizda franchayzingni rivojlanishi hali ilk bosqichda turibdi. Shuni ta‘kidlab o‘tamizki, franchayzerlar tomonidan franchayzilarga tovar yoki xizmatlardan foydalanish huquqini berish jarayonlari cheklangan doirada amalga oshirilmoqda. Masalan, bunday franchayzilar tarkibiga restoran xizmatlari bo‘yicha (“Sim-Sim”, “Bek”, “Irish Pub”, “Caravan”),

tez ovqatlanish bo'yicha (“Drujba Burger” va “Blinoff”), salqin ichimliklar bo'yicha (“Coca-Cola”, “Pepsi”), savdo xizmatlari bo'yicha (“Kvartal”, “Smart”, “Korzinka.uz”), idora uchun zarur tovarlar bo'yicha (“Ofis market – kanselyariya buyumlari”, “Kanstovar.uz” brendi ostida), tibbiy xizmatlar bo'yicha (“Farmed”) kabi kelajakda franchayzni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shayotgan brendlarni kiritish mumkin². Franchayzing tizimi ko'plab ijobiy tomonlarga ega. Avvalo, bu model yangi tadbirkor uchun xavfni kamaytiradi, chunki u allaqachon bozorda muvaffaqiyat qozongan tizimga qo'shiladi. Shuningdek, franchayzi doimiy ravishda franchayzerdan maslahat, trening, marketing yordami va moliyaviy qo'llab-quvvatlash oladi. Shu bilan birga, franchayzer uchun ham bu model juda qulay, chunki u yangi bozorlarga o'z kapitalisiz kirib boradi va barqaror daromad manbalarini kengaytiradi. Misol uchun, “KFC” kompaniyasi o'zining xalqaro kengayishini deyarli to'liq franchayzing asosida amalga oshirgan. Franchayzing tizimi – zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida juda samarali va tez kengayuvchi biznes modeli bo'lib, u nafaqat yirik korxonalar, balki kichik va o'rta biznes subyektlari uchun ham muvaffaqiyatli faoliyat yuritish imkonini beradi. Franchayzingning turli shakllari orqali tadbirkorlik faoliyatining deyarli barcha sohalarini qamrab olish mumkin va bu model bugungi kunda O'zbekistonda ham dolzarb yo'nalishlardan biri bo'lib bormoqda.

Franchayzing va an'anaviy tadbirkorlik o'rtasidagi farqlarni tushunish zamonaviy iqtisodiyotda biznes yuritish modellari orasidagi tanlovni to'g'ri belgilashda muhim ahamiyatga ega. Ikkala model ham o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning afzallik va kamchiliklari, risk darajasi, boshqaruv shakllari, investitsion yondashuvlari va bozorga chiqish strategiyalari keskin farq qiladi. Nazariy jihatdan olganda, franchayzing bu tayyor va sinovdan o'tgan biznes tizimining boshqa tadbirkor tomonidan shartnoma asosida ma'lum to'lov evaziga ishlatilishi bo'lsa, an'anaviy tadbirkorlik esa mustaqil tarzda biznes g'oyani ishlab chiqish, uni bozorga olib chiqish va barcha risklarni yakka o'zi yengib o'tishni talab qiladigan faoliyat shaklidir.

Franchayzing tizimida tadbirkor o'z faoliyatini franchayzer tomonidan ishlab chiqilgan biznes modeli asosida olib boradi. Unga brend, logotip, savdo belgisi, mahsulot yoki xizmat ko'rsatish texnologiyasi, marketing strategiyasi, o'quv dasturlari va boshqaruv mexanizmlari tayyor holda taqdim etiladi. Bu esa yangi boshlovchi tadbirkor uchun katta ustunlik bo'lib, u biznes yuritishning eng muhim bosqichlarida xatolarga yo'l qo'ymaslik imkoniga ega bo'ladi. Masalan, “McDonald's” franchayzisini ochayotgan tadbirkor o'ziga xos yangilik yaratmaydi, balki mavjud tizimni qat'iy qoidalarga asoslangan holda amalga oshiradi. U doimiy ravishda franchayzerdan marketing yordami, menejment bo'yicha treninglar, texnik qo'llab-quvvatlash va tahliliy xizmatlarni oladi.

An'anaviy tadbirkorlikda esa tadbirkor butun biznes modelni o'zi ishlab chiqadi – bu brend yaratishdan tortib mahsulot tanlash, marketing strategiyasini tuzish, savdo kanallarini shakllantirish, moliyaviy boshqaruv, raqobatchilar bilan kurashish va mijozlar bazasini yaratishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni o'z zimmasiga oladi. Bu model, albatta, erkinlikni ta'minlaydi, lekin u bilan birga katta risk, ko'p vaqt, xarajat va tajriba talab etiladi. Misol uchun, o'zining yangi kafe yoki kiyim do'konini ochayotgan tadbirkor logotipdan tortib menyugacha, ichki dizayndan narx siyosatigacha har bir detalni mustaqil hal qilishi lozim bo'ladi.

Franchayzing tizimining asosiy afzalliklaridan biri bu – barqaror daromadga tezroq erishish imkoniyatidir. Sababi, bozorga tanilgan va ishonchli brend ostida ish boshlanadi. Masalan, xalqaro brend nomi ostida ochilgan dorixona yoki restoran qisqa vaqt ichida mijozlar

² “fransh.uz” Internet sayti ma'lumoti

ishonchini qozonadi va bu orqali savdo hajmi tezda ortadi. An’anaviy tadbirkorlikda esa mijozlar ishonchini qozonish va bozorda o‘z o‘rnini topish uchun ko‘proq vaqt, kuch va reklama talab qilinadi. Franchayzing modeli ko‘pincha marketing va reklama xarajatlarini franchayzer tomonidan markazlashtirilgan tarzda amalga oshirilishi sababli, bu tadbirkorga ham qulaylik yaratadi. An’anaviy tadbirkor esa marketing ishlarini o‘zi mustaqil olib boradi, bu esa katta vaqt va moliyaviy resurs sarfini talab etadi.

Yana bir muhim farq – boshqaruv darajasida. Franchayzingda tadbirkor (franchayzi) muayyan cheklovlarga bo‘ysunadi. U franchayzerdan olgan biznes model asosida qat’iy standartlarga amal qilishi, mahsulot sifati, xizmat ko‘rsatish darajasi va korporativ madaniyatni saqlashi kerak. Bu har doim ham ijodiy yondashuvni qo‘llashga imkon bermaydi. An’anaviy tadbirkor esa o‘z xohishiga ko‘ra qarorlar qabul qiladi, biznesni rivojlantirishda yangi g‘oyalardan foydalanadi, lekin har bir noto‘g‘ri qaror uni moliyaviy yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin.

Moliyaviy tomondan franchayzing odatda boshlang‘ich bosqichda katta sarmoya talab qiladi, chunki franchayzi boshlang‘ich badal, ruxsat to‘lovlari, uskunalar xaridi va boshqa litsenziya to‘lovlari amalga oshiradi. Biroq bu investitsiyalar qisqa muddatda o‘zini oqlashi mumkin. An’anaviy tadbirkorlikda esa sarmoya hajmi franchayzingga qaraganda kam bo‘lishi mumkin, ammo uning risk darajasi yuqori bo‘ladi, ayniqsa bozorni noto‘g‘ri tahlil qilish, mahsulot yoki xizmatni noto‘g‘ri tanlash kabi holatlarda.

Franchayzing asosida savdo tarmog‘ini kengaytirishdagi yana bir muhim jihat – bu moliyalashtirish va investitsion risklarni taqsimlashdir. Franchayzing modeli franchayzerga o‘z mablag‘larini yangi filial ochish uchun sarflamasdan, franchayzilar orqali bozorga kirish imkonini beradi. Franchayzilar esa o‘z sarmoyalarini franchayzerning brendi va tajribasiga ishonib kiritadilar. Bu ikki tomonlama manfaatli tizim orqali franchayzer keng miqyosda rivojlanadi, franchayzi esa xavfi pastroq va daromadli biznesga ega bo‘ladi. Misol uchun, “Starbucks” kompaniyasi ayrim mamlakatlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri filiallar ochish o‘rniga franchayzing mexanizmini tanlagan, chunki mahalliy bozorlarda faoliyat yuritish uchun ishonchli va tajribali hamkorlar bilan ishlash xavfsizroq hisoblanadi.

Franchayzing asosida kengayish mexanizmlarida axborot texnologiyalarining roli ham katta. Zamonaviy franchayzing tizimlari ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) va boshqa axborot tizimlari orqali tarmoq faoliyatini yagona standart asosida boshqaradi. Bu franchayzerga real vaqt rejimida tarmoq bo‘yicha savdo hajmlari, mijozlar ehtiyoji, xodimlar samaradorligi va boshqa ko‘rsatkichlarni kuzatib borish imkonini beradi. Masalan, “Burger King” kompaniyasi barcha franchayzilarining savdo va xizmat ko‘rsatish faoliyatini onlayn platformalar orqali monitoring qiladi va kerak bo‘lsa, tezkor choralar ko‘radi.

Franchayzing asosida savdo tarmoqlarining kengayish mexanizmlari bir nechta ustunliklarga ega: bu – brend orqali bozorga tez kirish, investitsion xavflarni kamaytirish, yagona boshqaruv va sifat tizimining mavjudligi, franchayzilar bilan doimiy hamkorlik va mintaqaviy kengayish imkoniyatlaridir. Ularning barchasi o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, franchayzing modelining muvaffaqiyatli kengayishi uchun zaruriy shartlarni shakllantiradi. Franchayzingning savdo tarmoqlari uchun iqtisodiy va tashkiliy afzalliklari zamonaviy tadbirkorlikda yuqori samaradorlikka erishish vositalaridan biri sifatida keng e’tirof etilgan. Franchayzing modeli orqali tashkil etilgan savdo tarmoqlari an’anaviy tadbirkorlikka nisbatan ko‘plab ustunliklarga ega bo‘lib, bu afzalliklar nafaqat moliyaviy natijalarda, balki tashkiliy

jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy jihatdan qaralganda, franchayzingning birinchi muhim afzalligi – bu kapital xarajatlarining kamayishidir. Ya’ni, franchayzer (asosiy brend egasi) o‘z savdo nuqtalarini ochish uchun bevosita katta investitsiya talab qilmasdan, franchayzilar (mustaqil tadbirkorlar) orqali tarmoqni kengaytiradi. Bu modelda franchayzi o‘z kapitali hisobiga franchayzerning savdo markasi va ish tajribasidan foydalanib, mustaqil savdo nuqtasini tashkil etadi. Masalan, “McDonald’s” kompaniyasi ko‘plab mamlakatlarda bevosita filial ochish o‘rniga franchayzing tizimi orqali minglab restoranlar tashkil etgan va ularning har biri franchayzilar tomonidan moliyalashtirilgan.

Ikkinchi iqtisodiy afzallik – bu bozorga tez va kam risk bilan kirish imkoniyatidir. Franchayzing modeli yangi hududlar va segmentlarda mavjud brendni tezda tanitish, mahsulot yoki xizmatni targ‘ib qilish, iste’molchilarda ishonch uyg‘otish imkonini beradi. Bu orqali savdo tarmog‘i yangi mintaqalarda tezda o‘z o‘rnini egallaydi va marketing xarajatlari nisbatan kamayadi. Franchayzilar esa mustahkam imijga ega bo‘lgan brend orqali bozorga chiqib, mijozlar oqimini tezroq jalb qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Masalan, “Subway” brendi ostida ochilgan yangi filiallar bir necha haftada o‘z mijoz bazasiga ega bo‘ladi, chunki iste’molchilar ushbu brendni ilgari bilgan bo‘ladi va unga ishonch bildiradi.

Franchayzing orqali raqobatga bardoshli tizim shakllantirish ham mumkin. Ko‘plab savdo tarmoqlari bugungi kunda franchayzing modeli orqali o‘z raqobatbardoshligini oshirmoqda. Bu model doimiy innovatsiyalar, yangiliklarni joriy qilish, xizmat sifatini nazorat qilish tizimlari bilan boyitilgan bo‘lib, raqobatchilar bilan kurashishda ustunlik beradi. Misol uchun, “Costa Coffee” kompaniyasi har bir franchayzi orqali bozor sharoitiga moslashtirilgan marketing aksiyalari o‘tkazadi va bu orqali har bir hududda o‘ziga xoslikni yaratadi.

Xulosa va Takliflar: Xulosa qilib aytganda, franchayzing tizimi zamonaviy bozor iqtisodiyotida savdo tarmoqlarini kengaytirish va tadbirkorlik faoliyatini samarali tashkil etishning muhim vositasidir. Ushbu model orqali franchayzer o‘z brendini, tajribasini va boshqaruv mexanizmini keng tarmoqqa yoyish imkoniyatiga ega bo‘ladi, franchayzilar esa tayyor biznes modeli asosida xavfi pastroq bo‘lgan faoliyatni yo‘lga qo‘yadi. O‘zbekiston sharoitida franchayzing tizimining rivojlanishi iqtisodiyotning barqaror o‘sishiga, raqobat muhitining kuchayishiga, yangi ish o‘rinlari yaratilishiga va tadbirkorlik madaniyatining yuksalishiga xizmat qilmoqda. Shu bois franchayzing tizimi mamlakat iqtisodiyotining tarkibiy modernizatsiyasida muhim strategik yo‘nalish sifatida e’tirof etilishi lozim.

Takliflar:

1. O‘zbekistonda franchayzing tizimini rivojlantirish uchun huquqiy asoslarni yanada takomillashtirish, “Franchayzing to‘g‘risida”gi qonunni amaliyotga to‘liq joriy etish zarur.
2. Franchayzer va franchayzilar o‘rtasida o‘zaro ishonch va hamkorlikni kuchaytirish maqsadida davlat tomonidan franchayzing shartnomalarini ro‘yxatdan o‘tkazish va monitoring tizimini raqamlashtirish lozim.
3. Kichik biznes subyektlari uchun franchayzing asosida biznes boshlashda imtiyozli kreditlar va soliq yengilliklarini joriy etish foydali bo‘ladi.
4. Xalqaro brendlarni O‘zbekiston bozoriga jalb qilish bilan bir qatorda, mahalliy brendlar uchun ham franchayzing tizimi orqali eksport imkoniyatlarini kengaytirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

I. O‘zbekiston Respublikasi qonunlari

1. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, 50 bob, 862-modda

II. Asosiy adabiyotlar

1. A.Ə. Shayxov — “O‘zbekiston tadbirkorlari uchun franchayzing bo‘yicha qo‘llanma” (2008)
2. Aziza Pulatova — “Franchayzing faoliyati” maqolasi
3. Mamatov A. Savdo tarmog‘ini rivojlantirishda franchayzingning afzalliklari, turlari va imkoniyatlari. – Toshkent: Iqtisodiy Tadqiqotlar, 2023
4. Tursunov M. Franchayzing turlari va ularning qo‘llanilishi. – Toshkent: Ekonomika, 2022

III. Internet saytlari

1. Lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik milliy bazasi
2. “fransh.uz” Internet sayti ma’lumotlari
3. www.norma.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari NORMA huquqiy portali